

Interpretación hermenéutica de la evidencia científica sobre estrategias psicopedagógicas y desarrollo socioemocional en la educación básica

Hermeneutic interpretation of scientific evidence on psychopedagogical strategies and socio-emotional development in basic education

AUTORES:

Luis Fernando Pilozo Intriago¹
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
<https://orcid.org/0009-0009-7596-1459>
lpilozoi@uteq.edu.ec

Katherine Cecibel Saltos-Paredes²
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
<https://orcid.org/0009-0006-9201-2536>
ksaltosp@uteq.edu.ec

Verónica Teresa Veloz-Segura³
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
<https://orcid.org/0000-0002-1440-0115>
vveloz@ueb.edu.ec

Deysi Giscela Toledo-Dias⁴
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
<https://orcid.org/0009-0000-1126-4974>
dtoledod@uteq.edu.ec

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dtoledod@uteq.edu.ec

Fecha de recepción: 02 / 06 / 2025

Fecha de aceptación: 15 / 09 / 2025

RESUMEN

El desarrollo socioemocional constituye uno de los pilares fundamentales del proceso

educativo contemporáneo, debido a su influencia en el bienestar, la convivencia escolar y el rendimiento académico de los estudiantes. En este contexto, las estrategias psicopedagógicas han adquirido un papel relevante como mecanismos pedagógicos orientados a fortalecer habilidades emocionales, sociales y de autorregulación en el ámbito escolar. No obstante, la creciente producción científica en torno a este tema presenta enfoques diversos que requieren ser analizados desde una perspectiva interpretativa que permita comprender su sentido pedagógico y su aporte al desarrollo integral del estudiante. El presente estudio tiene como objetivo interpretar la evidencia científica reciente sobre las estrategias psicopedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional en la educación básica. Para ello, se emplea un enfoque hermenéutico que permite analizar críticamente los aportes conceptuales y pedagógicos presentes en la literatura científica contemporánea. Los resultados del análisis interpretativo evidencian que las estrategias psicopedagógicas, particularmente los programas de aprendizaje socioemocional, las intervenciones de autorregulación emocional, el aprendizaje cooperativo y el acompañamiento psicopedagógico, constituyen herramientas relevantes para promover competencias socioemocionales como la empatía, las habilidades sociales, la autoestima y la regulación emocional. Se concluye que la implementación sistemática de estrategias psicopedagógicas contribuye al fortalecimiento del desarrollo socioemocional en la educación básica, al mismo tiempo que favorece entornos educativos más inclusivos, colaborativos y orientados al bienestar integral de los estudiantes.

Palabras clave: *Aprendizaje socioemocional, desarrollo emocional, desarrollo social, educación básica, estrategias de enseñanza, psicopedagogía*

ABSTRACT

Socio-emotional development has become a central component of contemporary educational processes due to its influence on students' well-being, school coexistence, and academic performance. In this context, psychopedagogical strategies have gained relevance as pedagogical mechanisms aimed at strengthening emotional, social, and self-regulation skills within the school environment. However, the growing body of scientific literature on this

topic presents diverse approaches that require interpretative analysis in order to better understand their pedagogical meaning and their contribution to students' holistic development. This study aims to interpret recent scientific evidence on psychopedagogical strategies related to socio-emotional development in basic education. A hermeneutic approach is employed to critically analyze conceptual and pedagogical contributions found in contemporary scientific literature. The interpretative analysis reveals that psychopedagogical strategies—particularly social-emotional learning programs, emotional self-regulation interventions, cooperative learning, and psychopedagogical guidance—represent significant tools for promoting socio-emotional competencies such as empathy, social skills, self-esteem, and emotional regulation. The study concludes that the systematic implementation of psychopedagogical strategies contributes to strengthening socio-emotional development in basic education while promoting more inclusive, collaborative, and student-centered educational environments.

Keywords: *basic education, emotional development, psychopedagogy, social development, social-emotional learning, teaching strategies*

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el desarrollo socioemocional ha adquirido una importancia creciente dentro de los sistemas educativos, debido a su influencia en el bienestar, la convivencia escolar y el rendimiento académico de los estudiantes (Bonilla-Jurado et al., 2018, Sinchigalo-Martínez et al., 2022). Diversos estudios han evidenciado que las competencias socioemocionales —como la autorregulación emocional, la empatía, la conciencia social y la toma de decisiones responsables— contribuyen de manera significativa al desarrollo integral del estudiante y a la mejora de los procesos de aprendizaje (Bonilla-Jurado et al., 2022; Cipriano et al., 2023, Wigelsworth et al., 2021;). En este sentido, la educación contemporánea ha comenzado a reconocer la necesidad de integrar estas habilidades dentro de los procesos pedagógicos y del currículo escolar (Núñez Michuy et al., 2025).

En el ámbito de la educación básica, etapa clave para el desarrollo personal y social de los estudiantes, las estrategias psicopedagógicas se han consolidado como herramientas relevantes para fortalecer las habilidades socioemocionales mediante intervenciones educativas estructuradas (Durlak et al., 2022; O'Brien et al., 2025). Entre estas estrategias se incluyen los programas de aprendizaje socioemocional, el aprendizaje cooperativo, la tutoría psicopedagógica y las intervenciones orientadas a la regulación emocional (Bonilla-Jurado & Zumba-Novay, 2024; Pinos Morales et al., 2018).

No obstante, la creciente producción científica sobre este tema ha generado una diversidad de enfoques conceptuales y metodológicos que requieren ser analizados desde una perspectiva interpretativa (Bonilla-Jurado et al., 2023; Bonilla & Fajardo, 2020). En este contexto, el enfoque hermenéutico permite comprender el sentido pedagógico y las implicaciones educativas de las estrategias psicopedagógicas en el desarrollo socioemocional de los estudiantes (Bonilla et al., 2020; Gadamer, 2004; Ricoeur, 2008).

A partir de ello, el presente estudio tiene como objetivo interpretar la evidencia científica reciente sobre las estrategias psicopedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional en la educación básica, con el propósito de identificar tendencias conceptuales y aportes relevantes para la práctica educativa.

METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de carácter hermenéutico, orientado a la interpretación crítica de la evidencia científica relacionada con las estrategias psicopedagógicas y su influencia en el desarrollo socioemocional en la educación básica. La hermenéutica se emplea como marco metodológico para comprender y analizar los significados, enfoques conceptuales y orientaciones pedagógicas presentes en la literatura científica contemporánea (Gadamer, 2004; Ricoeur, 2008). Este enfoque permite interpretar

los aportes teóricos y empíricos de los estudios seleccionados, identificando tendencias investigativas y contribuciones relevantes para la práctica educativa.

El proceso de revisión de la literatura se realizó mediante la consulta de bases de datos académicas reconocidas, entre ellas Scopus, Web of Science, ERIC y SciELO, considerando artículos científicos publicados en el periodo 2020–2025. La búsqueda se efectuó utilizando descriptores en inglés y español relacionados con el tema de estudio, tales como psychopedagogical strategies, social-emotional development, social-emotional learning y basic education, combinados mediante operadores booleanos AND y OR.

Posteriormente, los estudios identificados fueron analizados mediante un proceso de lectura analítica e interpretación temática, con el propósito de identificar los principales enfoques pedagógicos, tipos de estrategias psicopedagógicas y dimensiones socioemocionales abordadas en la literatura científica reciente. Este procedimiento permitió organizar la información en categorías interpretativas vinculadas al desarrollo socioemocional, tales como autorregulación emocional, habilidades sociales, empatía y convivencia escolar.

Finalmente, los resultados del análisis fueron sintetizados mediante una interpretación crítica de la evidencia científica, orientada a comprender el papel de las estrategias psicopedagógicas en la promoción del desarrollo socioemocional en el contexto de la educación básica.

RESULTADOS

El análisis hermenéutico de la literatura científica reciente permitió identificar diversas tendencias en torno a la implementación de estrategias psicopedagógicas orientadas al fortalecimiento del desarrollo socioemocional en la educación básica. A partir de la interpretación de los estudios revisados, se evidencian cuatro líneas principales de intervención pedagógica: programas de aprendizaje socioemocional (SEL), estrategias de

autorregulación emocional, aprendizaje cooperativo y procesos de acompañamiento psicopedagógico.

En primer lugar, los programas de aprendizaje socioemocional (SEL) se destacan como una de las estrategias más investigadas y con mayor respaldo empírico en la literatura científica. Diversos estudios señalan que estos programas contribuyen significativamente al desarrollo de habilidades como la empatía, la conciencia social, la toma de decisiones responsables y la regulación emocional, además de generar efectos positivos en el clima escolar y el rendimiento académico (Cipriano et al., 2023; Wigelsworth et al., 2021).

En segundo lugar, las estrategias orientadas a la autorregulación emocional muestran resultados favorables en el fortalecimiento de la gestión emocional de los estudiantes, así como en la reducción de conductas disruptivas y niveles de ansiedad escolar. Investigaciones recientes destacan que las intervenciones basadas en mindfulness y educación emocional contribuyen al desarrollo de habilidades de autocontrol, atención y bienestar socioemocional en estudiantes de educación básica (Carrera y Bonilla, 2022; Do & Giang, 2024).

Asimismo, el aprendizaje cooperativo emerge como una estrategia pedagógica relevante para el desarrollo de habilidades sociales y de convivencia escolar. La literatura científica evidencia que las metodologías cooperativas favorecen la interacción positiva entre estudiantes, fortalecen la empatía y promueven la construcción de entornos educativos colaborativos (Heredia Banegas et al., 2024).

Finalmente, los estudios analizados destacan la importancia del acompañamiento psicopedagógico y la tutoría educativa como mecanismos que facilitan el desarrollo socioemocional mediante procesos de orientación personalizada y mediación pedagógica. Estas intervenciones permiten fortalecer la autoestima, la gestión emocional y la adaptación

escolar de los estudiantes, particularmente en contextos educativos con mayores desafíos sociales (Prieto Rojas & González Arias, 2022).

En conjunto, los resultados interpretativos evidencian que las estrategias psicopedagógicas constituyen herramientas pedagógicas relevantes para promover el desarrollo socioemocional en la educación básica, especialmente cuando se implementan de manera sistemática, contextualizada y articulada con los procesos educativos institucionales.

DISCUSIÓN

Los resultados del análisis hermenéutico evidencian que las estrategias psicopedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional se han consolidado como uno de los enfoques pedagógicos más relevantes dentro de la educación contemporánea. La literatura científica reciente coincide en señalar que el fortalecimiento de las competencias socioemocionales contribuye significativamente al bienestar de los estudiantes, a la mejora del clima escolar y al desarrollo de trayectorias educativas más positivas. En este sentido, los hallazgos interpretados en el presente estudio son consistentes con investigaciones internacionales que destacan la importancia del aprendizaje socioemocional como componente esencial del proceso educativo (Cipriano et al., 2023; Wigelsworth et al., 2021).

Uno de los aspectos más relevantes identificados en la literatura es el papel central que desempeñan los programas estructurados de aprendizaje socioemocional (SEL). Diversos estudios han demostrado que estos programas favorecen el desarrollo de habilidades como la empatía, la regulación emocional y la conciencia social, además de generar efectos positivos en el rendimiento académico y en la convivencia escolar (Durlak et al., 2022; O'Brien et al., 2025). Desde una perspectiva interpretativa, estos programas reflejan un cambio paradigmático en la concepción del aprendizaje, en el cual el desarrollo cognitivo se articula con dimensiones emocionales y sociales, promoviendo una formación más integral del estudiante.

Asimismo, la evidencia científica destaca la importancia de las estrategias orientadas a la autorregulación emocional, especialmente aquellas basadas en prácticas de mindfulness y educación emocional. Estas intervenciones han demostrado contribuir al fortalecimiento del autocontrol, la atención y el bienestar socioemocional de los estudiantes (Do & Giang, 2024). Sin embargo, algunos estudios advierten que la efectividad de estas estrategias depende en gran medida de factores como la duración de los programas, la capacitación docente y el contexto institucional en el que se implementan.

Por otra parte, el aprendizaje cooperativo y las estrategias de interacción social emergen como herramientas pedagógicas relevantes para el desarrollo de habilidades socioemocionales vinculadas con la colaboración, la empatía y la convivencia escolar. Investigaciones recientes señalan que estas metodologías favorecen la construcción de entornos educativos más participativos y democráticos, en los cuales los estudiantes desarrollan habilidades sociales a través de la interacción y el trabajo colectivo (Heredia Banegas et al., 2024).

Desde una perspectiva hermenéutica, la interpretación de la literatura científica permite comprender que las estrategias psicopedagógicas no deben entenderse únicamente como intervenciones pedagógicas aisladas, sino como prácticas educativas integradas dentro de una visión más amplia del proceso formativo. En este sentido, la implementación efectiva de estas estrategias requiere una articulación entre el currículo escolar, la formación docente y el compromiso institucional de las escuelas.

No obstante, la literatura también evidencia algunos desafíos en la implementación de estas estrategias. Entre ellos se encuentran la diversidad de enfoques metodológicos utilizados en los estudios, la heterogeneidad de los contextos educativos y las diferencias en los instrumentos de evaluación de las habilidades socioemocionales. Estas limitaciones

dificultan en algunos casos la comparación directa de los resultados y ponen de manifiesto la necesidad de continuar fortaleciendo la investigación en este campo.

En consecuencia, la discusión de los resultados sugiere que el desarrollo socioemocional debe ser considerado un eje fundamental de la educación básica, integrándose de manera sistemática dentro de los procesos pedagógicos y de las políticas educativas. En este sentido, las estrategias psicopedagógicas constituyen herramientas clave para promover una educación más integral, orientada no solo al desarrollo cognitivo, sino también al fortalecimiento de las competencias emocionales y sociales necesarias para la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió interpretar la evidencia científica reciente relacionada con las estrategias psicopedagógicas orientadas al desarrollo socioemocional en la educación básica. A partir del análisis hermenéutico de la literatura científica, se identificó que las intervenciones pedagógicas centradas en el aprendizaje socioemocional, la autorregulación emocional, el aprendizaje cooperativo y el acompañamiento psicopedagógico constituyen enfoques relevantes para fortalecer las competencias emocionales y sociales de los estudiantes.

Los resultados evidencian que el desarrollo socioemocional se ha consolidado como un componente fundamental dentro de los procesos educativos contemporáneos, al influir no solo en el bienestar y la convivencia escolar, sino también en el rendimiento académico y en la formación integral de los estudiantes. En este sentido, la literatura científica analizada destaca que las estrategias psicopedagógicas, cuando se implementan de manera sistemática y contextualizada, contribuyen significativamente al fortalecimiento de habilidades como la empatía, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y la autoestima.

Desde una perspectiva educativa, los hallazgos de este estudio subrayan la necesidad de integrar de manera más explícita el desarrollo socioemocional dentro de los currículos escolares y de promover procesos de formación docente orientados a la implementación de estrategias psicopedagógicas que favorezcan el bienestar emocional de los estudiantes. Asimismo, la interpretación de la literatura evidencia que la efectividad de estas estrategias depende en gran medida de factores institucionales, pedagógicos y contextuales, tales como la formación del profesorado, la cultura escolar y el apoyo institucional.

No obstante, el análisis realizado también revela la existencia de ciertas limitaciones en la literatura científica, relacionadas principalmente con la diversidad de enfoques metodológicos, la heterogeneidad de los contextos educativos estudiados y las diferencias en los instrumentos utilizados para evaluar las habilidades socioemocionales. Estas limitaciones sugieren la necesidad de continuar fortaleciendo la investigación en este campo mediante estudios que integren enfoques metodológicos más comparables y que analicen el impacto de las estrategias psicopedagógicas en diferentes contextos educativos.

Finalmente, futuras investigaciones podrían profundizar en el análisis de los procesos pedagógicos que favorecen el desarrollo socioemocional, así como en la adaptación de las estrategias psicopedagógicas a los diversos contextos socioculturales en los que se desarrollan los procesos educativos. De esta manera, será posible avanzar hacia la construcción de modelos educativos más integrales que promuevan no solo el desarrollo cognitivo, sino también el crecimiento emocional y social de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bonilla, D., Hallo, D., Quizhpe, G., & Taco, C. (2020). El comportamiento escolar basado en la relación parental en estudiantes de idioma extranjero. *Revista Científica UISRAEL*, 7(1), 137–152.

- Bonilla, D., & Fajardo, H. (2020). El cine sin encuadre: propuesta de escala de implicación narrativa en realidad virtual. *Disertaciones: Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social*, 13(2).
- Bonilla-Jurado, D. M., & Zumba-Novay, E. (2024). Advancing university education: Exploring the benefits of education for sustainable development. *Sustainability*, 16(17), 7847. <https://doi.org/10.3390/su16177847>
- Bonilla-Jurado, D. M., Zambrano Pintado, R. N., & Moncayo Cueva, H. L. (2023). Desarrollo profesional continuo de docentes para actividades en los institutos tecnológicos: Una revisión literaria. *Revista Científica UISRAEL*, 10(1), 27–39.
- Bonilla-Jurado, D. M., Villa, M. C., López, A. G. S., Pazmiño, S. J. I., & Castro, M. A. B. (2022). La neuroeducación como enfoque lingüístico cognitivo en la estimulación temprana en niños de educación inicial. *Retos: Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 45, 20–33.
- Bonilla-Jurado, D. M., Lalaleo-Analuisa, F., & Salinas, D. (2018). Marketing estratégico en redes sociales de las organizaciones: Un abordaje 360. *Revista Científica Ciencia y Tecnología*, 18(17), 74–85.
- Bonilla-Jurado, D. M., Pozo, C., & Mayorga, V. (2018). Conociendo al consumidor ecuatoriano desde la antropología y el marketing: Una perspectiva psicológica gerencial. *Open Access Journals*, 3(6), 96–109.
- Bonilla-Jurado, D. M., Guerrero-Luzuriaga, A., & Marín-Guamán, M. (2018). ERP como alternativa de eficiencia en la gestión financiera de las empresas. *Revista Lasallista de Investigación*, 15(2), 182–193.
- Bonilla-Jurado, D. M., Macero Méndez, R. M., & Mora Zambrano, E. R. (2018). La importancia de la capacitación en el rendimiento del personal administrativo de la Universidad Técnica de Ambato. *Conrado*, 14(63), 268–273.
- Bonilla-Jurado, D. M., Rojo-Gutiérrez, M. A., & Masaquiza Caiza, C. S. (2018). El desarrollo de nuevos productos y su impacto en la producción: Caso de estudio BH Consultores. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(1), 134–142.
- Carrera, F., & Bonilla, D. (2022). Percepción estudiantil sobre la calidad de la educación en línea de un Instituto Tecnológico. *Journal of Science and Research*, 7(4), 212-230.

- Cipriano, C., Strambler, M. J., Naples, L. H., Ha, C., Kirk, M., Wood, M., Sehgal, K., Zieher, A., Eveleigh, A., McCarthy, M., Funaro, M., Ponnock, A., & Chow, J. C. (2023). The state of evidence for social and emotional learning: A contemporary meta-analysis of universal school-based SEL interventions. *Child Development*, *94*(5), 1181–1204. <https://doi.org/10.1111/cdev.13968>
- Do, T. T., & Giang, T. V. (2024). Mindfulness-based social-emotional learning program: Strengths and limitations in Vietnamese school-based mindfulness practice. *Heliyon*, *10*(12), e32977. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32977>
- Durlak, J. A., Mahoney, J. L., & Boyle, A. E. (2022). What we know, and what we need to find out about universal, school-based social and emotional learning programs for children and adolescents. *Educational Psychologist*, *57*(3), 1–15. <https://doi.org/10.1080/00461520.2022.2033052>
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (2nd ed.). Continuum.
- Heredia Banegas, G. J., Ochoa Zhingre, F. M., Veloz Adrián, A. F., & Villegas Lomas, L. M. (2024). El aprendizaje colaborativo en el fomento de la convivencia escolar: Una visión que trasciende el aula. *Revista Social Fronteriza*, *4*(4), 1–26.
- Núñez Michuy, C. M., Bonilla Jurado, D., Baquedano Moya, T. I., & Chela, L. M. (2025). El impacto de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje y sus efectos en rendimiento académico e inclusión educativa. *Revista Científica UISRAEL*, *12*(2), 113-131. <https://doi.org/10.35290/rcui.v12n2.2025.1435>
- O'Brien, A., Panayiotou, M., Santos, J., Hamilton, S., & Humphrey, N. (2025). A systematic review informing recommendations for assessing implementation variability in universal, school-based social and emotional learning interventions. *Social and Emotional Learning: Research, Practice, and Policy*, *5*, 100112.
- Pinos Morales, G. ., Ayala Gavilanes, D. ., & Bonilla Jurado, D. . (2018). Desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través de juegos populares y tradicionales en niños de educación inicial. *Revista Científica Ciencia Y Tecnología*, *18*(19). <https://doi.org/10.47189/rcct.v18i19.190>
- Ricoeur, P. (2008). *From text to action: Essays in hermeneutics II*. Northwestern University Press.

- Sinchigalo-Martínez, R., Guzmán-Barcenas, B., & Bonilla-Jurado, D. M. (2022). Bienestar emocional y rendimiento académico en estudiantes universitarios: Relación bidimensional y su impacto en las estrategias de apoyo. *Journal of Science and Research*, 7(4), 71–95.
- Wigelsworth, M., Verity, L., Mason, C., Qualter, P., & Humphrey, N. (2021). Social and emotional learning in primary schools: A review of the current state of evidence. *British Journal of Educational Psychology*, 92(3), 898–924. <https://doi.org/10.1111/bjep.12480>